

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – MACRÓFITOS

©FC Aguiar

MACRÓFITOS SÃO...

... organismos aquáticos fotossintéticos, suficientemente grandes para serem visíveis a olho nú. Os macrófitos incluem sete divisões taxonómicas, tais como Pteridophyta (fetos), Spermatophyta (plantas com semente) e Bryophyta (musgos, hepáticas e antóceros). Os macrófitos integram também divisões mais primitivas, nas quais se incluem as cianobactérias e as macroalgas (Chlorophyta, Rhodophyta, Xanthophyta).

O uso do termo 'macrófito' não é consensual e pode incluir apenas as plantas aquáticas ou estas e as plantas ribeirinhas. Alguns autores também consideram as árvores e arbustos ribeirinhos sob esta designação.

Os macrófitos podem ser classificados em:

1. hidrófitos (plantas aquáticas em sentido restrito) ancoradas ou livres, submersas ou com folhas à superfície.
2. helófitos (ou plantas emergentes), tolerantes a inundação e à dessecação periódicas
3. espécies ribeirinhas (nas margens)

©FC Aguiar

Macrófitos num rio de pequena dimensão (hidrófitos e helófitos).

QUAIS SÃO AS SUAS FUNÇÕES?

As comunidades de macrófitos são elementos-chave dos ecossistemas de água-doce, atuando como engenheiros dos ecossistemas fluviais. Os macrófitos estruturam e criam habitats e participam nas trocas ar-água-sedimentos, na regulação da luz e da temperatura da água e suportam outras comunidades de organismos aquáticos, como peixes, perífiton e invertebrados bentónicos.

MACRÓFITOS COMO BIOINDICADORES

Estas comunidades de plantas têm capacidade para incorporar os efeitos de perturbações humanas sucessivas ao longo de grandes períodos de tempo, frequentemente anos, o que pode ser vantajoso para a avaliação do estado biológico dos rios.

Em 2000, a Diretiva Europeia Quadro da Água, incluiu os macrófitos como 'Elementos de Qualidade Biológica' e, logo, obrigatórios para a sua implementação, juntamente como o fitobentos. Desde então, numerosos índices para a avaliação da qualidade dos ecossistemas foram desenvolvidos com base na sua capacidade de bioindicação, isto é na deteção da poluição difusa e de excesso de nutrientes.

Para além do estado trófico, os macrófitos também respondem ao excesso de sedimentos, às alterações hidromorfológicas, à luz, dureza da água, acidificação, velocidade da água, regularização e muitas outras perturbações hidrológicas.

Lentilhas-de-água-menores (*Lemna minor*) o graminhão (*Paspalum distichum*) em águas eutrofizadas a jusante de uma barragem no Noroeste de Portugal.

MACRÓFITOS INVASORES

Os macrófitos incluem várias espécies exóticas com caráter invasor, que causam elevados prejuízos económicos e danos ecológicos nas massas de água superficiais.

Invasões por espécies aquáticas exóticas são frequentes, como as causadas por jacinto-aquático (*Eichhornia crassipes*), pinheirinha-de-água (*Myriophyllum aquaticum*) e pelo pequeno feto aquático azola (*Azolla filiculoides*).

Em ecossistemas ripários, a cana (*Arundo donax*) e o piteirão (*Eryngium pandanifolium*) podem cobrir grandes extensões nas margens de rios, sobretudo no litoral.

MACRÓFITOS NO RIVEAL

O Projeto RIVEAL centra-se em dois caos de estudo, isto é, em dois rios, Rio Lima e Rio Alva, perturbados por barragens com funcionamento distinto: a fio-de-água (Touvedo) e de albufeira (Fronhas). Foram inventariados **78** macrófitos (sem árvores e arbustos) na área de estudo:

- **42** plantas vasculares com semente e fetos
- **20** briófitos (musgos e hepáticas)
- **16** macroalgas

Locais de amostragem do Projeto RIVEAL nos Rios Lima, Vade, Vez e Alva; os círculos pretos indicam troços amostrados abaixo das barragens e os círculos brancos correspondem a troços amostrados em rios não sujeitos a regularização de caudais.

MACRÓFITOS VASCULARES

Dos mais de **40** macrófitos vasculares, **11** são espécies aquáticas em sentido estrito (géneros *Myriophyllum*, *Callitriche*, *Lemna*, *Elodea*, *Potamogeton* e *Ranunculus*), e as restantes são sobretudo espécies de plantas emergentes (por ex. géneros *Typha*, *Juncus* and *Polygonum*). O feto-real (*Osmunda regalis*) é uma espécie frequente nas margens destes rios.

BRIÓFITOS

As comunidades de briófitos são compostas por espécies comuns, a maior parte dos quais não são verdadeiras espécies aquáticas, são espécies higrófilas (ex. *Leptodictyum riparium*, *Platyhypnidium riparioides*, *Fontinalis hypnoides* var. *duriaei*, *Fontinalis antipyretica*), e apenas *Thamnobryum alopecurum* poderá ser considerado como uma verdadeira espécie reófila.

MACROALGAS

As macroalgas mais comuns foram *Spirogyra* sp. e *Oedogonium* sp., algas verdes filamentosas, indicadoras de águas de corrente fraca ou mesmo estagnadas, seguidas por *Lemanea* sp., uma alga vermelha. As menos frequentes foram *Batrachospermum* sp., *Klebsormidium* sp. e *Ulotrix* sp.

(Dados publicados em: Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

